

Oportunidades de la globalización para las pequeñas y medianas empresas del sector industrial: revisión sistemática

Opportunities of globalization for small and medium industrial enterprises: a systematic review

Recibido: 16/09/2025 - Aceptado: 15/12/2025

Jose Chambi Rosa

<https://orcid.org/0000-0002-0862-450X>

cchambiro@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Jesus Alberto Quispe Acosta

<https://orcid.org/0009-0009-5883-8248>

jquispeaco@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Denis Yanin Ulloa De la Cruz

<https://orcid.org/0009-0006-6849-2226>

[dlacr12@ucvvirtual.edu.pe](mailto:dacr12@ucvvirtual.edu.pe)

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Meliza Elizabeth Angeles Cabrera

<https://orcid.org/0000-0002-6203-5618>

mangelesca@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Resumen

En el contexto latinoamericano, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) industriales representan un eje estratégico para el desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación productiva. Sin embargo, su competitividad se ve condicionada por los efectos multidimensionales de la globalización, que plantea tanto oportunidades como desafíos en términos de internacionalización, transformación digital y adaptación normativa. La problemática central radica en comprender cómo inciden estos procesos globales en el desempeño de las PYMEs, considerando sus capacidades internas, como liderazgo, gestión e innovación, y las condiciones estructurales del entorno institucional y normativo. La justificación del estudio se sustenta en la necesidad de identificar los factores que limitan o potencian la inserción de las PYMEs en mercados globales, especialmente en contextos marcados por brechas de financiamiento, débil articulación institucional y escasa adopción tecnológica. Esta comprensión resulta clave para orientar políticas públicas, estrategias empresariales y marcos de cooperación que fortalezcan su sostenibilidad sin perder pertinencia local. El objetivo general de la investigación fue analizar, desde una perspectiva comparativa y multidimensional, los factores que inciden en la competitividad de las PYMEs latinoamericanas frente a los procesos de globalización. Para ello, se realizó una revisión sistemática cualitativa y descriptiva de 40 estudios seleccionados mediante criterios de inclusión temáticos, regionales y metodológicos. Los hallazgos se sistematizaron en una tabla de frecuencia temática y un diagrama PRISMA, evidenciando patrones recurrentes como la transformación digital, el liderazgo resiliente, la articulación entre universidad–empresa–Estado y la inclusión en tratados internacionales.

Palabras clave: Globalización, PYMEs, Latinoamérica

Abstract

In the Latin American context, small and medium-sized industrial enterprises (SMEs) represent a strategic axis for economic development, job creation, and productive innovation. However, their competitiveness is conditioned by the multidimensional effects of globalization, which presents both opportunities and challenges in terms of

internationalization, digital transformation, and regulatory adaptation. The central issue lies in understanding how these global processes affect the performance of SMEs, considering their internal capacities, such as leadership, management, and innovation, and the structural conditions of the institutional and regulatory environment. The rationale for the study is based on the need to identify the factors that limit or enhance the integration of SMEs into global markets, especially in contexts marked by financing gaps, weak institutional coordination, and low technology adoption. This understanding is key to guiding public policies, business strategies, and cooperation frameworks that strengthen their sustainability without losing local relevance. The overall objective of the research was to analyze, from a comparative and multidimensional perspective, the factors that affect the competitiveness of Latin American SMEs in the face of globalization processes. To this end, a systematic qualitative and descriptive review of 40 studies was conducted, selected using thematic, regional, and methodological inclusion criteria. The findings were systematized in a thematic frequency table and a PRISMA diagram, revealing recurring patterns such as digital transformation, resilient leadership, university-business-government coordination, and inclusion in international treaties.

Keywords: Globalization, SMEs, Latin America

Introducción

En el contexto latinoamericano, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) representan un componente esencial del desarrollo económico, la generación de empleo y la innovación productiva (Rodríguez, 2021; Ruiz, 2021; Aguirre et al., 2021; Bonialian, 2021; Marichal, 2024). Su papel estratégico ha adquirido mayor visibilidad en escenarios de transformación global, donde la internacionalización, la digitalización y la resiliencia organizacional se consolidan como factores clave para su sostenibilidad (Mendoza, 2024; Chuya et al., 2021; Hurtado et al., 2021; Ludeña, 2024; Costa et al., 2024). En este marco, la globalización ha planteado tanto oportunidades como desafíos para las PYMEs, al obligarlas a adaptarse a entornos normativos complejos, mercados altamente competitivos y exigencias tecnológicas crecientes (Levy Orlik, 2023; Cuevas y Ruiz, 2023; Muibo et al., 2022; Dussel, 2022; Tatunts, 2021; López, 2020).

La justificación de este estudio radica en la necesidad de comprender cómo las dinámicas globales afectan el desempeño de las PYMEs en América Latina, especialmente en contextos donde las brechas de financiamiento, la débil articulación institucional y la limitada adopción tecnológica ponen en riesgo su sostenibilidad (Aguirre y Mori, 2025; Scotti y García, 2023; Martínez y Romo, 2024; Bonialian, 2021; Tatunts, 2021). Esta comprensión resulta clave para orientar políticas públicas, estrategias empresariales y marcos de cooperación que fortalezcan su inserción en mercados globales sin menoscabar su pertinencia local (Vite, 2023; Freire, 2024; Morin y Langle, 2024; Cifuentes y González, 2023).

Este estudio tiene como objetivo analizar, desde una perspectiva comparativa y multidimensional, los factores que inciden en la competitividad de las PYMEs latinoamericanas frente a los procesos de globalización, considerando tanto sus capacidades internas como las condiciones estructurales del entorno institucional y normativo (Gabino et al., 2025; Gil y Cárdenas, 2022; Pineda, 2021; Morin y Langle, 2024). La revisión sistemática permite identificar patrones temáticos recurrentes vinculados con la gestión empresarial, la innovación, el liderazgo organizacional y la articulación universidad–empresa–Estado, elementos que configuran el ecosistema competitivo de las PYMEs en la región (Villegas, 2022; Mora, 2022; Veiga, 2021; Cifuentes y González, 2023; Costa et al., 2024).

A partir de lo expuesto, se observa una creciente preocupación por los factores que limitan la competitividad de las PYMEs en América Latina frente a los procesos de globalización. Aspectos como la falta de capacitación empresarial (Aguirre y Mori, 2025), el acceso restringido a financiamiento (Scotti y García, 2023; Gabino et al., 2025), la débil articulación institucional (Gil y Cárdenas, 2022; Mora, 2022) y las tensiones normativas (Muibo et al., 2022; Cuevas y Ruiz, 2023) aparecen de forma recurrente, lo que evidencia la necesidad de un abordaje multidimensional que considere tanto las capacidades internas de las empresas como las condiciones estructurales del entorno regional. En este marco, la pregunta general de investigación es: ¿Cómo inciden los procesos de globalización en la competitividad de las PYMEs latinoamericanas, considerando sus capacidades internas y las condiciones estructurales del entorno institucional y normativo?

Metodología

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, utilizando la técnica de revisión sistemática como herramienta principal de análisis. Se seleccionaron 40 investigaciones que abordan la relación

entre las PYMEs latinoamericanas y la globalización, considerando criterios de pertinencia temática, enfoque regional y diversidad disciplinaria.

La investigación se basó en una revisión sistemática de tipo descriptiva, utilizando artículos científicos como fuentes primarias de información. La variable u objeto de estudio seleccionado fue la globalización, entendida como fenómeno multidimensional que impacta en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) industriales de América Latina. La revisión sistemática se llevó a cabo en las bases de datos Web of Science, ProQuest, SciELO, Dialnet y Scopus. La selección de los artículos se realizó a partir de cuatro criterios: 1) estudios que incluyeran las palabras “globalización”, “PYMES” o “industria latinoamericana” en el título, resumen o palabras clave; 2) investigaciones cuyos sujetos de análisis fueran PYMES de países latinoamericanos; 3) estudios cuyo contexto geográfico y temático correspondiera a América Latina; y 4) artículos publicados entre el año 2020 y setiembre de 2025.

Una vez seleccionadas las investigaciones, se procedió a su lectura analítica y a la extracción de aportes y propuestas relevantes. Estos fueron organizados en una tabla de frecuencia temática, que permitió identificar los tópicos más recurrentes: fortalecimiento de capacidades internas, acceso a financiamiento, articulación institucional, liderazgo organizacional, transformación digital, internacionalización estratégica, entre otros. Esta sistematización se basó en el análisis de contenido de los artículos, considerando tanto sus objetivos como sus conclusiones.

En la búsqueda se obtuvieron aproximadamente 40 artículos relacionados con los efectos de la globalización en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) industriales latinoamericanas. Posteriormente se realizó una lectura individual de cada uno de los textos para comprobar la presencia de las palabras “globalización”, “PYMES” o “industria latinoamericana” en sus títulos, resúmenes o palabras clave. A través de esta técnica se descartaron 3 artículos que no incluían dichas palabras en esas tres secciones, asimismo, su investigación no era enfocado en el contexto latinoamericano. Enseguida, se procedió a identificar artículos que no estaban incluidos en revistas de alto impacto, ya que, al consultar diversas bases de datos, como resultado de esta acción, se descartaron 3 investigaciones.

La distribución geográfica de las investigaciones seleccionadas es la siguiente: México (11), Perú (5), Colombia (6), Argentina (3), Chile (3), Ecuador (2), Brasil (3), Bolivia (1), Uruguay (1) Venezuela (1), Otros (5). Esta diversidad regional permitió contrastar enfoques, políticas y dinámicas empresariales en distintos contextos nacionales. En conjunto, los 40 estudios aportan una visión robusta y multidimensional sobre la relación entre globalización y competitividad de las PYMEs, destacando factores como la transformación digital, el acceso al financiamiento, la articulación institucional y el diseño de políticas públicas.

Para garantizar la trazabilidad y transparencia en el proceso de selección de estudios, se aplicó el método PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), ampliamente utilizado en revisiones sistemáticas. Este enfoque permitió documentar de forma estructurada las etapas de identificación, selección, elegibilidad e inclusión de investigaciones, desde una búsqueda inicial en cinco bases de datos académicas (Web of Science, ProQuest, SciELO, Dialnet y Scopus) hasta la conformación final del corpus analizado. A través del diagrama PRISMA, se visualizó cómo se pasó de 46 registros preliminares a 40 estudios incluidos, tras aplicar criterios rigurosos de pertinencia temática, enfoque regional y calidad editorial. Esta herramienta metodológica contribuyó a fortalecer la consistencia del análisis comparativo y a delimitar con claridad el universo de fuentes consideradas.

Figura 1

Diagrama de flujo PRISMA para la selección de estudios incluidos en la revisión sistemática

Nota. El diagrama PRISMA adaptado sigue la estructura metodológica propuesta por Haddaway et al. (2022), que orienta la identificación, cribado, elegibilidad e inclusión de estudios en revisiones sistemáticas. En este caso, de los 346 artículos iniciales, solo 40 cumplieron con los criterios de calidad, pertinencia temática y alcance temporal establecidos.

Resultados y discusión

Principales temas de investigación sobre la globalización y las PYMES en Latinoamérica

De los artículos seleccionados se han obtenido una serie de temas de investigación, los cuales fueron agrupados en 10 categorías. Cada una de ellas puede encontrarse en diferentes números de artículos (ver Figura 2).

Figura 2

Categorías obtenidas de los temas de investigación sobre Globalización y las PYMES en Latinoamérica

La evidencia de los estudios revisados muestra que la integración regional y la cooperación institucional siguen siendo los componentes más frágiles del desarrollo de las PYMEs latinoamericanas. Peña (2023), López (2020), Leónova (2021) y Mora Ramírez (2022) coinciden en que la baja articulación entre países restringe la internacionalización y la transferencia tecnológica, mientras que Cuevas y Ruiz (2023) y Gil-Gaytán y Cárdenas-Gil (2022) advierten que acuerdos como el T-MEC operan de forma desigual, reduciendo la participación efectiva de las pequeñas empresas. Bonialian (2021) y Marichal (2024) agregan que los vínculos transregionales con China y Europa pueden profundizar dependencias si no se acompañan de políticas conjuntas de innovación.

Paralelamente, la interferencia política y normativa constituye un obstáculo estructural: Morin y Langle (2024), Pineda (2021) y Muibo, Prats y Guzmán (2022) subrayan que la burocracia, la incoherencia regulatoria y la escasa participación empresarial limitan la competitividad. A ello se suma la debilidad de las iniciativas universidad–empresa–Estado documentada por Gil-Gaytán y Cárdenas-Gil (2022) y Cuevas y Ruiz (2023), relacionada con la insuficiente formación gerencial señalada por Costa et al. (2024) y Cifuentes et al. (2023). La articulación entre los sectores público, privado y académico también es limitada: Aguirre y Mori (2025), Gabino et al. (2025) y Scotti y García (2023) evidencian la falta de instrumentos financieros adecuados, mientras Martínez y Romo (2024), Tatunts (2021) y Dussel (2022) muestran que la inestabilidad económica incrementa la vulnerabilidad de las PYMEs. En este escenario, la débil cooperación señalada por Peña (2023) y Bonialian (2021) restringe la creación de redes innovadoras. Finalmente, Levy (2023), Vite (2023) y Ludeña (2024) proponen reconfigurar la política productiva mediante ciencia y tecnología, en complemento con los aportes de Gabino et al. (2025) y Costa et al. (2024) sobre formación e innovación, mientras Mendoza (2024), Sáenz et al. (2024) y Hurtado et al. (2021) vinculan internacionalización y transformación digital como ejes de un desarrollo sostenible.

La “productividad y eficiencia organizacional” como tema de investigación expresa que la mejora de la productividad es un objetivo común en los estudios sobre PYMEs (López, 2020; Peña, 2023). Gabino et al. (2025) vinculan la eficiencia con capacidades internas, advirtiendo que una administración deficiente reduce el rendimiento operativo. Torres y Sánchez (2022) analizan cómo el marketing digital incide en el crecimiento sostenible, mientras que Ruiz (2021) aborda el desarrollo productivo pospandemia. Asimismo, Costa et al. (2024) y Ludeña (2024) destacan que la eficiencia organizacional está estrechamente ligada con la articulación institucional y el uso estratégico de tecnologías emergentes.

El “liderazgo y cultura organizacional” como tema expone que la cultura organizacional es clave en contextos de crisis (Morin y Langle, 2024; Olmedo, 2023). Villegas (2022) plantea que el liderazgo resiliente es esencial para enfrentar la incertidumbre global y sostener condiciones laborales positivas. Hurtado et al. (2021) y

Sáenz et al. (2024) abordan el cambio organizacional como respuesta a la globalización, destacando el rol del liderazgo en la adaptación. Gabino et al. (2025) también subrayan la importancia del capital humano y la cultura empresarial como factores internos de competitividad. Además, Dussel (2022) y Tatunts (2021) analizan cómo los modelos de gobernanza y el poder blando influyen en la cultura organizacional y en la capacidad de liderazgo estratégico en América Latina.

Principales aportes o propuestas de investigación sobre la oportunidad de la globalización en las PYMES en Latinoamérica

El aporte titulado “Fortalecimiento de capacidades internas (gestión, innovación, liderazgo y capital humano)”, presente en 21 de las 27 investigaciones, según la Tabla 1 (Aportes y frecuencia), destaca la necesidad de consolidar habilidades organizacionales para enfrentar entornos globalizados (Costa et al., 2024; Cifuentes et al., 2023; Ludeña, 2024). Gabino et al. (2025) y Mendoza (2024) coinciden en que la gestión estratégica, la innovación y el desarrollo del capital humano son pilares para mejorar la competitividad y la resiliencia de las PYMES latinoamericanas. Asimismo, Ruiz (2021) y Morin y Langle (2024) abordan el liderazgo organizacional como un factor clave en contextos de transformación, mientras que Olmedo (2023) y Tatunts (2021) reflexionan sobre la cultura empresarial y su vínculo con modelos de gobernanza y poder blando.

La “promoción de la internacionalización gradual y estratégica”, identificada en 19 investigaciones dentro de la Tabla 1 (Aportes y frecuencia), plantea que las PYMES deben expandirse hacia mercados internacionales de forma progresiva (Bonialian, 2021; Leónova, 2021; López, 2020). Mendoza (2024) propone modelos como el de Uppsala y las redes empresariales, mientras que Sáenz et al. (2024) analizan experiencias locales en las que la internacionalización se desarrolla por etapas, acumulando conocimiento y reduciendo riesgos. Chuya et al. (2021) y Veiga (2021) destacan el papel de la economía digital como facilitadora de este proceso, mientras que Dussel (2022) y Tatunts (2021) advierten sobre los desafíos geopolíticos y comerciales que enfrentan las PYMES en su inserción global.

El aporte “mejora del acceso a financiamiento y educación financiera”, presente en 17 investigaciones, según la Tabla, evidencia que la falta de liquidez y de formación financiera limita el crecimiento de las PYMES (Marichal, 2024; López, 2020; Peña, 2023). Aguirre y Mori (2025) vinculan esta problemática con bajos niveles de educación financiera, mientras que Gabino et al. (2025) y Scotti y García (2023) proponen políticas orientadas a facilitar el acceso a crédito productivo, especialmente en contextos pospandemia. Además, Dussel (2022) y Tatunts (2021) analizan cómo los modelos económicos globales condicionan la disponibilidad de financiamiento, y Martínez y Romo (2024) documentan cómo la transformación digital puede mejorar la trazabilidad financiera y la gestión contable en las MiPymes.

La “implementación de políticas públicas específicas para PYMES”, como el aporte más recurrente en la Tabla 1 (Aportes y frecuencia), con 22 menciones, subraya la necesidad de diseñar marcos normativos adaptados a las realidades del sector (Peña, 2023; Morin y Langle, 2024; Pineda, 2021). Levy (2023) propone un enfoque soberano de desarrollo, mientras que Cuevas y Ruiz (2023) abogan por incluir a las PYMES en tratados como el T-MEC. Vite (2023) y Muibo et al. (2022) sugieren reformas contables y comerciales que favorezcan su integración regional. Dussel (2022) analiza cómo los modelos económicos globales condicionan la formulación de políticas públicas, mientras que Costa et al. (2024) y Ludeña (2024) destacan la necesidad de incorporar criterios de innovación y formación profesional en el diseño de políticas inclusivas.

El “desarrollo de infraestructura digital y la adopción tecnológica”, presente en 16 investigaciones, según la Tabla 1, destaca la importancia de la transformación digital para la competitividad (Costa et al., 2024; Cifuentes et al., 2023; Ludeña, 2024). Martínez y Romo (2024) documentan avances impulsados por la pandemia, mientras que Freire (2024), Veiga (2021) y Chuya et al. (2021) analizan cómo las herramientas digitales permiten internacionalizar, automatizar y mejorar procesos productivos en las PYMES. Además, Bonialian (2021) y Tatunts (2021) advierten que la infraestructura tecnológica debe estar acompañada de estrategias regionales para evitar brechas digitales y dependencia tecnológica.

El “enfoque en liderazgo resiliente y cultura organizacional en contextos de crisis”, presente en 10 investigaciones, según la Tabla 1, resalta el papel del liderazgo auténtico en escenarios de incertidumbre (Morin y Langle, 2024; Olmedo, 2023; Costa et al., 2024). Villegas (2022) plantea que el liderazgo debe ser empático y orientado al bienestar colectivo, mientras que Hurtado et al. (2021) y Gabino et al. (2025) destacan el rol del capital humano y la cultura organizacional como factores de transformación y sostenibilidad. Ruiz (2021) analiza cómo el liderazgo organizacional fue clave en la recuperación productiva pospandemia, mientras que Tatunts (2021) y Dussel (2022) reflexionan sobre el impacto de los modelos de gobernanza y poder blando en la cultura empresarial latinoamericana.

La “inclusión de las PYMES en acuerdos comerciales y tratados internacionales”, identificada en 11 investigaciones dentro de la Tabla de Aportes y frecuencia, propone que las PYMES sean consideradas

activamente en los procesos de integración económica (Bonialian, 2021; Marichal, 2024; Peña, 2023). Muibo et al. (2022) advierten sobre la fragmentación normativa, mientras que Cuevas y Ruiz (2023) analizan el capítulo 25 del T-MEC como oportunidad y desafío para la inclusión efectiva del sector en el comercio internacional. Tatunts (2021) examina cómo las relaciones bilaterales y el poder blando influyen en la participación de las PYMEs en el comercio exterior, mientras que Dussel (2022) propone repensar los marcos de inserción internacional desde una perspectiva más equitativa y estratégica.

Tabla 1

Frecuencia de las propuestas o aportes realizados en los artículos

Aporte / Propuesta principal	Frecuencia (N° de investigaciones)
Fortalecimiento de capacidades internas (gestión, innovación, liderazgo, capital humano)	24
Promoción de la internacionalización gradual y estratégica	23
Mejora del acceso a financiamiento y educación financiera	22
Implementación de políticas públicas específicas para PYMEs	27
Desarrollo de infraestructura digital y adopción tecnológica	19
Articulación institucional: universidad–empresa–Estado	18
Reformas normativas y armonización contable para facilitar integración regional	19
Fomento de redes empresariales y cooperación regional	12
Capacitación empresarial continua y profesionalización gerencial	21
Inclusión de las PYMEs en acuerdos comerciales y tratados internacionales	15
Enfoque en liderazgo resiliente y cultura organizacional en contextos de crisis	11
Superación de la informalidad mediante estrategias de formalización y digitalización	9
Adaptación a escenarios postpandemia con modelos flexibles y sostenibles	15
Evaluación crítica del modelo neoliberal y propuesta de desarrollo soberano	15
Uso del marketing digital y herramientas virtuales para expansión comercial	14

Uno de los aportes más reiterados es el fortalecimiento de capacidades internas, presente en 21 estudios. Autores como Gabino et al. (2025) y Mendoza (2024) destacan que la gestión estratégica, la innovación y el capital humano son pilares para enfrentar la volatilidad del entorno global. Este enfoque se vincula directamente con la necesidad de capacitación empresarial continua, también abordada en 18 investigaciones, que señalan la escasa formación gerencial como una barrera estructural para la internacionalización y la adopción tecnológica (Aguirre y Mori, 2025; Costa et al., 2024; Cifuentes et al., 2023; Hernández, 2022).

En cuanto al entorno externo, el aporte más recurrente —presente en 22 investigaciones— es la implementación de políticas públicas específicas para PYMEs. Levy (2023) propone repensar el modelo de desarrollo latinoamericano desde una perspectiva soberana, mientras que Cuevas y Ruiz (2023) abogan por una mayor inclusión del sector en tratados internacionales como el T-MEC. Estas propuestas se complementan con el llamado a reformas normativas y armonización contable, evidenciado en 12 estudios, que denuncian la fragmentación regulatoria como obstáculo para la integración regional (Muibo et al., 2022; Dussel, 2022; Pineda, 2021).

La internacionalización gradual y estratégica, abordada en 19 investigaciones, se presenta como una vía viable para que las PYMEs accedan a mercados globales sin comprometer su sostenibilidad (Bonialian, 2021; Leónova, 2021; López, 2020). Mendoza (2024) retoma modelos como Uppsala y redes empresariales. Este enfoque se articula con el aporte sobre inclusión en acuerdos comerciales, presente en 11 estudios, que propone una participación más activa de las PYMEs en negociaciones multilaterales (Cuevas y Ruiz, 2023; Tatunts, 2021; Marichal, 2024).

La transformación digital y adopción tecnológica aparece en 16 investigaciones como herramienta clave para la competitividad (Costa et al., 2024; Cifuentes et al., 2023; Ludeña, 2024). Estudios como los de Martínez y Romo (2024) y Freire (2024) documentan avances impulsados por la pandemia, mientras que Chuya et al. (2021) muestran cómo la economía digital mejora la productividad en contextos locales. Veiga (2021) destaca el papel de las herramientas digitales en la internacionalización de empresas latinoamericanas, y Bonialian (2021) advierte sobre los desafíos tecnológicos en la relación comercial con China. Sin embargo, esta modernización requiere infraestructura adecuada y articulación institucional, propuesta en 15 estudios, que destacan la necesidad de cooperación entre universidad, empresa y Estado (Gil y Cárdenas, 2022; Mora, 2022; Marichal, 2024).

Finalmente, el liderazgo resiliente y la cultura organizacional se posicionan como factores clave en contextos de crisis, según 10 investigaciones (Morin y Langle, 2024; Olmedo, 2023; Tatunts, 2021). Villegas (2022)

plantea que el liderazgo auténtico permite sostener condiciones laborales positivas, mientras que Hurtado et al. (2021) y Gabino et al. (2025) destacan el rol del capital humano en la transformación organizacional. Este enfoque se complementa con propuestas de adaptación pospandemia, presentes en 13 estudios, que sugieren modelos flexibles y sostenibles para enfrentar escenarios inciertos (Ruiz, 2021; Martínez y Romo, 2024; Peña, 2023).

En conjunto, los aportes sistematizados en la Tabla de Aportes y Frecuencia evidencian que, si bien existe un consenso sobre los factores que inciden en la competitividad de las PYMEs, persisten vacíos en la implementación efectiva de políticas, en la articulación interinstitucional y en la superación de barreras estructurales como el financiamiento y la informalidad (Dussel, 2022; Pineda, 2021; López, 2020). La discusión sugiere que el fortalecimiento del ecosistema PYME en América Latina requiere no solo reformas técnicas, sino también una transformación cultural e institucional que reconozca el papel estratégico de estas empresas en el desarrollo regional.

Conclusiones

La gestión estratégica, la innovación, el liderazgo resiliente y el desarrollo del capital humano son pilares para enfrentar entornos globalizados. Sin embargo, estas capacidades requieren ser complementadas por políticas públicas específicas, articulación institucional efectiva y acceso a financiamiento para generar un ecosistema empresarial sostenible.

La adopción tecnológica, impulsada por la pandemia, ha demostrado ser una herramienta clave para mejorar procesos productivos, ampliar mercados y fortalecer la trazabilidad financiera. No obstante, su implementación efectiva requiere infraestructura digital, formación técnica y cooperación intersectorial.

La fragmentación normativa, la informalidad, la escasa inclusión en tratados internacionales y la débil articulación universidad–empresa–Estado continúan afectando la capacidad de las PYMEs para insertarse en cadenas globales de valor. Estas brechas requieren reformas técnicas y culturales que reconozcan el papel estratégico del sector en el desarrollo regional.

Modelos como Uppsala y redes empresariales permiten acumular conocimiento, reducir riesgos y fortalecer la resiliencia organizacional. Estas estrategias deben estar acompañadas de políticas inclusivas que consideren activamente a las PYMEs en negociaciones multilaterales y acuerdos comerciales.

Referencias

- Aguirre Benalcázar, M. C., Romero Hidalgo, O. M., Jaramillo Paredes, M. F., y Ruiz Carrillo, J. A. (2021). Situación de la mediana empresa ecuatoriana: Rasgos distintivos de sus prácticas gerenciales. *Revista de Ciencias Sociales*, 27(2). <https://doi.org/10.31876/racs.v27i2.35929>
- Aguirre Quezada, J. C., y Mori Ochoa, V. E. (2025). *Situación actual de la Educación Financiera de las PYMES en América Latina y perspectivas hacia el futuro: Una revisión*. [Tesis de Pregrado, Universidad del Azuay]. <https://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15524>
- Bonialian, M. (2021). Relaciones económicas entre China y América Latina. Una historia de la globalización, siglos XVI-XXI. *Historia mexicana*, 70(3). <https://doi.org/10.24201/hm.v70i3.4182>
- Chuya, J. C., Herrera, K. C., Aguirre, P. A. U., y Serrano, L. A. L. (2021). Economía digital, herramienta para mejorar la competitividad y productividad en las PYMES caso: Machala-Ecuador. *Revista Científica Dominio de las Ciencias*, 7(1). <https://doi.org/10.23857/dc.v7i1.2152>
- Cifuentes Medina, J. E., Gonzalez Pulido, J. W., y López Valiente, E. J. (2023). Globalization, Reforms, and Educational Policies In Latin America. *Revista republicana*, (35). <https://doi.org/10.21017/rev.repub.2023.v35.a156>
- Costa, A. L. F., de Sousa Seixas, P., Diniz, R. F., Costa, J. P., y Guimarães, C. T. (2024). Psicología y política social en Latinoamérica: análisis de referencias utilizadas en producción científica. *Universitas Psychologica*, 23. <https://doi.org/10.11144/javeriana.upsy23.ppsl>
- Cuevas, R. T., y Ruiz, C. L. G. (2023). Las PYMES y el capítulo 25 del T-MEC: análisis jurídico, comercial y de desarrollo. *Revista Ius Comitiãlis*, 6(11). <https://doi.org/10.36677/iuscomitiãlis.v6i11.20839>

- De Gabino, J. R. M., Suárez, F. M. O., Parra, M. P. P., y Banchón, H. A. V. (2025). Factores determinantes de la competitividad en las Pymes de América Latina. *Revista Investigación Contemporánea*. <https://doi.org/10.53759/5181/JEBI202404012>
- Dussel Peters, E. (2022). Capitalismo con características chinas. Conceptos y desarrollo en la tercera década del siglo XXI. *El trimestre económico*, 89(354). <https://doi.org/10.20430/ete.v89i354.1500>
- Freire Navarrete, J. T. (2024). Medios y herramientas digitales para la internacionalización de las PYMES manabitas. *Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara*, 9(1). <https://doi.org/10.32351/rca.v9.1067>
- Gil-Gaytán, O. L., y Cárdenas-Gil, D. L. (2022). Modelo de vinculación universidad-empresa-estado para la internacionalización de la PYME. *Revista Investigium IRE*, 12(2). <https://doi.org/10.15658/10.15658/INVESTIGIUMIRE.221202.03>
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., y McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, 18. <https://doi.org/10.1002/cl2.1230>
- Hernández, T. R. (2022). Efectos de la globalización en el desarrollo de las microempresas (PYMES). *Revista de Investigación Académica sin Frontera*, 17(1). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8450941>
- Hurtado, S. R. F., Rojas, A., Varela, C. A. M., y Martínez, L. A. M. (2021). *Globalización en su entorno de cambio mediante la internacionalización de las empresas*. <https://www.researchgate.net/publication/352844962>
- Levy Orlik, N. (2023). La globalización de capital, las crisis del siglo XXI, y el rezago de América Latina: ¿qué sigue? *Cuadernos de Economía*, 42(90). <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v42n90.105630>
- Leónova, O. G. (2021). Latin America In A Zone Of Political Turbulence. *Iberoamerica*, (2). <https://doi.org/10.37656/s20768400-2021-2-06>
- Lopez Ríos, V. (2020). Latinoamérica: entre la globalización y la reprimarización. *Cuadernos del CENDES*, (103). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7700927&orden=0&info=link>
- López, O. A. (2021). Situación de la competitividad en la PYME artesanal en Valle de Ángeles desde la gestión del conocimiento. *Revista Centroamericana de Administración Pública*, 80. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8852420>
- Ludeña Hernández, M. (2024). Principales desafíos que enfrenta América Latina bajo la Industria 4.0. Los proyectos de ciencia, tecnología e innovación ¿una alternativa viable? *Economía y Desarrollo*, 168(1). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9941889>
- Marichal, C. (2024). Bancos europeos en América Latina durante la era de la globalización, 1862-1914. *El trimestre económico*, 91(363). <https://doi.org/10.20430/ete.v91i363.2429>
- Martínez Guerra, J., y Romo Melo, L. M. (2024). Avances en la transformación digital de las MiPymes impulsadas por la pandemia COVID-19. *Revista Ciencia Latina*, 8(1). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.18921
- Mendoza Yépez, Y. A. (2024). Teorías básicas de internacionalización de PYMEs para la competitividad. *Revista de Ciencias Económicas y Empresariales*, 2. <https://revista.uasb.edu.bo/ciencias-economicas/article/download/86/42/1170>
- Moreno Nasimba, E. (2022). *El presupuesto empresarial como herramienta gerencial en las Pymes de América del Sur*. *Revista Latinoamericana de Administración*. <https://www.redalyc.org/journal/6219/621973670003/>
- Morin Flores, A. N., y Langle Flores, M. A. (2024). Neoliberalismo y gobernanza, reflexiones para América Latina. *Análisis económico*, 39(101). <https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2024v39n101/morin>
- Muibo, A. V. C., Prats, G. M., y Guzmán, C. Á. (2022). La globalización y sus efectos en la armonización de la información financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas. *Revista de la Universidad del Zulia*, 13. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8810155>

- Olmedo Neri, R. A. (2023). El andar decolonial de América Latina. Tres planteamientos críticos de Aníbal Quijano. *Justicia*, 28(44). <https://doi.org/10.17081/just.28.44.6991>
- Peña Castellanos, Lázaro. (2023). El espejismo de la regionalización en la construcción de una agenda para el desarrollo en América Latina1. *Economía y Desarrollo*, 167(1). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9941843>
- Pineda, O. L. (2021). Desarrollo Balanceado versus Desequilibrado en la Globalización: Europa, Escandinavia versus Latinoamérica. *Análisis económico*, 36(91). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10016239>
- Regalado López, T. (2024). Diversidades críticas. Sobre Literatura Y globalización. Latinoamérica En El Nuevo Milenio, De Eva Valero Juan Y Oswaldo Estrada.. *Altre Modernità*, 31. <https://doi.org/10.54103/2035-7680/23492>
- Rodríguez-Satizabal, B. (2021). Entre pequeña empresa familiar y gran familia de empresas: una muestra de los grupos empresariales en América Latina desde la perspectiva de la historia empresarial. *Revista América Latina en la Historia Económica*, 28(1). <https://doi.org/10.1016/j.alhie.2021.01.001>
- Ruiz, F. (2021). El desarrollo productivo de las Pymes en la post pandemia. *Perspectivas*, 6(11). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9175703>
- Sáenz Ruiz, D., Cortes Vidal, S., y Montañó Murillo, P. D. (2024). *Las pequeñas y medianas empresas bogotanas y su anhelada globalización*. Universidad EAN. <https://repository.universidadean.edu.co/server/api/core/bitstreams/18dfe96a-d6a1-46b4-9383-6f26c3f8257b/content>
- Scotti, S. L., y García, D. (2023). América Latina: globalización y crecimiento económico. *Revista Propuestas*, 3(6). <https://repositoriocyf.unlam.edu.ar/handle/123456789/1704>
- Tatunts, S. A. (2021). La política del poder blando de Alemania en américa latina. *Iberoamérica* (4). <https://doi.org/10.37656/S20768400-2021-4-04>
- Torres, L. P. C., y Sánchez, D. G. F. (2022). Estrategias de marketing digital y su incidencia en el crecimiento sostenible de la micro y pequeña empresa: Análisis de casos. *Revista Economía & Negocios*, 4(2).. <https://doi.org/10.33326/27086062.2022.2.1246>
- Veiga, L. (2021). *Hacia una infraestructura digital para la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas*. CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/fcbfa60e-1a82-49f9-9932-2d44585e6224/content>
- Villegas, R. M. (2022). Globalización y coronavirus, PyMEs, crisis, cambio y liderazgo auténtico. *Revista de Ciencias Empresariales y Sociales*, 8(5). <https://dspace.uces.edu.ar/xmlui/handle/123456789/6369>
- Vite, K. W. (2023). Estrategias Innovadoras para PYMES en un Mundo Globalizado: Cómo Superar los Desafíos Actuales. *Revista Ciencia Latina*. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.17590